

कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन : हाड़ौती प्रदेश का विशिष्ट अध्ययन

एन.के.जेतवाल * एवं सन्दीप यादव **

परिचय

भूमि वह संसाधन है जो मानव के लिए आधारभूत आवश्यकता है। मानव परिवर्तित परिस्थितियों में इसका उपयोग व दोहन करता है। भूमि मानवीय क्रियाओं का क्रीडांगन है। प्रकृति तथा मानवीय सम्बन्धों व क्रियाकलापों में विज्ञान एवं तकनीक ने अद्भुत परिवर्तन किए हैं। वनस्पति स्थल वनस्पतिविहीन स्थलों में, जनशून्य क्षेत्र जनाधिक्य में, पर्वत खदानों में, नदी-घाटियों औद्योगिक प्रदेशों में परिवर्तित हो गए हैं। यह सब मानव के सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रबल विकास का परिणाम है। भूमि उपयोग तथा दोहन भविष्य के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करना आवश्यक है।

पृथ्वी तल पर जलवायु, उच्चावच, मृदा, जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक संरचना में प्रादेशिक भिन्नता पायी जाती है, अतः कृषि में भी प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है। हरित क्रान्ति के पश्चात् वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण कृषि में काफी प्रगति हुई, फलस्वरूप मानव जीवन भी प्रौन्नत हुआ तथापि विभिन्न भागों में इन परिवर्तनों में बेहद असमानतायें रही जिसने क्षेत्रीय असन्तुलन को जन्म दिया।

कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण अन्य प्रकार की भूमि में रूपान्तरण होना है किन्तु यह स्थिति सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। नगरीय केन्द्रों के समीप तेजी से कृषि योग्य भूमि का रूपान्तरण आवासीय भूमि में हो रहा है। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। वन भूमि कृषि भूमि में

तब्दील हो रही है और इस परिवर्तन के लिये बढ़ती जनसंख्या उत्तरदायी है। सहायक कारकों में बाजारोन्मुखी फसलोत्पादन के कारण कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है। कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन से तात्पर्य कृषि भूमि की उपलब्धता में कमी या वृद्धि के साथ-साथ वहाँ बोयी गयी फसलों के बदलाव से है। हाड़ौती प्रदेश में भी तहसीलवार भूमि उपयोग तथा कृषि प्रारूपों को आकड़ों के आधार पर विश्लेषित करने की आवश्यकता है। हाड़ौती प्रदेश भौतिक दृष्टि से पहाड़ी, पठारी, मैदानी स्वरूप लिये हुये है जो उसके कृषि स्वरूप को प्रभावित करता है।

शोध के उद्देश्य

1. हाड़ौती प्रदेश में कृषि भूमि उपयोग के परिवर्तित प्रतिरूप का अध्ययन करना।
2. कृषि भूमि उपयोग के प्रभाव को जांचना।
3. हाड़ौती क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों का अध्ययन करना।
4. प्रदेश में कृषि भूमि उपयोग से सम्बन्धित विभिन्न आदानों का विश्लेषण करना।
5. कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप पर होने वाले प्रभावों का प्रत्यक्ष आकलन करना।

शोध परिकल्पनाएँ

1. हाड़ौती क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के कारण कृषि भूमि के उपयोग में परिवर्तन हुआ है।
2. कृषि में यंत्रीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक आदि आदानों ने भूमि उपयोग परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।

* विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी (राज.) email: nkjetwal@yahoo.com

** वरिष्ठ व्याख्याता, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी (राज.)

विधि तंत्र

आंकड़ों का संग्रह रूपरेखा एवं उद्देश्यों के अनुसार किया गया है। शोधकार्य में प्रयुक्त विभिन्न प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों को तालिका, मानचित्र एवं सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया है। विभिन्न आश्रित एवं अनाश्रित चर मूल्यों का सह-सम्बन्ध विश्लेषण कार्ल पियर्सन की सह-सम्बन्ध गुणांक विधि से किया गया है। कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन के स्तर को ज्ञात

करने के लिये गुणक विश्लेषण (Factor Analysis) विधि का प्रयोग किया गया है। (तालिका-1, 2 एवं 3)।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

राजस्थान राज्य का दक्षिणपूर्वी भाग हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजपूतों के हाड़ा वंश के शासित क्षेत्र, हाड़ौती भाषा एवं भू-आकृति की दृष्टि से इस प्रदेश में सम्पूर्ण बून्दी जिला, रामगंजमंडी तहसील (मुकन्दरा पहाड़ी शृंखला के दक्षिण में स्थित) को छोड़कर

तालिका 1 : हाड़ौती प्रदेश : चुने हुये चर मूल्यों के औसत मूल्य (2008-09)

तहसील	y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अटरू	72.72	59.62	71.54	56.45	158.13	40.62	55.42	48.96	135.73	17.28	9.24	62.76	157.00
अन्ता	70.63	70.03	66.21	47.69	116.74	39.32	42.56	35.73	146.96	3.47	14.78	66.18	198.00
बारा	105.10	75.82	72.58	98.32	393.09	38.39	36.22	56.08	122.76	0.66	9.61	69.68	288.00
बून्दी	76.38	37.44	76.15	90.12	108.07	45.87	49.63	66.93	152.92	32.02	17.14	58.27	182.00
छीपाबड़ोद	74.19	43.56	51.31	63.02	136.31	24.84	70.68	65.44	165.25	38.43	7.04	51.50	173.00
दीगोद	74.07	65.88	63.85	88.30	131.81	40.74	45.60	39.94	157.70	7.39	12.51	69.22	165.00
हिण्डोली	58.71	56.45	50.53	50.12	76.57	11.03	69.29	55.74	122.24	14.73	10.08	46.81	141.00
इन्द्रगढ़	69.94	46.24	75.23	95.17	147.92	17.31	51.79	30.53	113.78	14.89	15.94	61.48	169.00
के. पाटन	70.79	62.87	76.32	90.79	101.69	40	53.19	8.31	137.60	6.15	18.18	59.42	195.00
खानपुर	68.18	58.58	64.90	71.36	78.69	25.28	58.98	43.72	159.58	24.37	6.46	65.35	161.00
लाडपुरा	109.99	27.23	54.99	83.94	172.72	38.26	8.32	58.37	165.90	49.56	13.76	77.86	564.00
मॉंगरोल	92.20	74.21	71.23	51.09	374.50	53.26	45.18	17.42	127.65	1.72	13.55	62.62	204.00
नैनवा	69.61	33.14	65.56	86.42	79.29	18.63	65.86	77.52	162.94	32.97	16.57	52.47	144.00
पीपल्दा	70	68.41	75.62	89.96	129.49	33.56	53.30	7.86	128.50	7.11	11.50	61.76	173.00
सांगोद	64.62	62.61	65.27	16.68	62.10	27.21	52.50	84.35	151.33	18.31	10.66	69.49	155.00
$\bar{X}$	76	56	67	72	151	33	51	46	143	18	12	62	205
S.D.	14.00	14.67	8.42	22.72	96.40	11.36	14.63	22.68	16.95	14.25	3.52	7.74	101.96
C.V.	0.18	0.26	0.13	0.32	0.64	0.34	0.29	0.49	0.12	0.79	0.28	0.12	0.50

सम्पूर्ण कोटा जिला, छबड़ा, किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों (सभी तहसीलें पार्वती नदी के पूर्व में स्थित हैं) को छोड़कर सम्पूर्ण बारां जिला और झालावाड़ जिले की खानपुर तहसीलें सम्मिलित हैं। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं कृषि प्रधान प्रदेश है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24°25' से 25°21' उत्तरी अक्षांश तथा 75°15' से 76°45' पूर्वी देशान्तर तक है।

कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन से सम्बन्धित कारकों का सह-सम्बन्ध विश्लेषण

हाड़ौती प्रदेश के कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन में विभिन्न कृषि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विभिन्न आदानों का महत्व एवं सहसम्बन्ध ज्ञात करने के लिये निम्न चरों का चयन किया गया है।

1. आश्रित चर मूल्य (y) = चर मूल्यों का सामूहिक मान
2. अनाश्रित चर मूल्य :
 - x_1 = शुद्ध या वास्तविक बोया गया क्षेत्र प्रतिशत में
 - x_2 = सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में
 - x_3 = उन्नत किस्म के बीज के अन्तर्गत क्षेत्र प्रतिशत में
 - x_4 = प्रति 1000 हैक्टे. पर उर्वरक का उपयोग किग्रा. में
 - x_5 = प्रति 1000 हैक्टेयर पर ट्रेक्टर की संख्या
 - x_6 = कृषि में संलग्न जनसंख्या प्रतिशत में
 - x_7 = प्रति 1000 हैक्टेयर पर विद्युत पम्प की संख्या
 - x_8 = फसल गहनता (समस्त कृषि/शुद्ध बोया गया क्षेत्र×100)
 - x_9 = वन भूमि प्रतिशत में

तालिका 2 : सह-सम्बन्ध मैट्रिक्स (2008-2009)

क्र. स.	चरमूल्य	y	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}
1.	y	1	-0.427	0.576	0.322	0.869	0.706	-0.809	-0.124	0.542	0.398	0.305	0.673	0.847
2.	x_1	-0.427	1	-0.147	-0.530	0.014	-0.478	0.029	-0.565	-0.743	-0.907	-0.174	0.041	-0.283
3.	x_2	0.576	-0.147	1	0.386	0.613	0.704	-0.331	-0.062	0.542	-0.084	0.807	0.098	0.140
4.	x_3	0.322	-0.530	0.386	1	0.100	-0.526	0.092	0.431	0.443	0.230	0.619	-0.338	-0.035
5.	x_4	0.869	0.014	0.613	0.100	1	0.621	-0.805	-0.398	0.300	-0.027	0.313	0.670	0.702
6.	x_5	0.706	-0.478	0.704	0.526	0.621	1	-0.461	0.188	0.770	0.301	0.634	0.221	0.318
7.	x_6	-0.809	0.029	-0.331	0.092	-0.805	-0.461	1	0.351	-0.191	-0.157	0.004	-0.937	-0.866
8.	x_7	-0.124	-0.565	-0.062	0.431	-0.398	0.188	0.351	1	0.468	0.371	0.308	-0.467	-0.295
9.	x_8	0.542	-0.743	0.542	0.443	0.300	0.770	-0.191	0.468	1	0.565	0.415	0.005	0.203
10.	x_9	0.398	-0.907	-0.084	0.230	-0.027	0.301	-0.157	0.371	0.565	1	-0.180	0.189	0.437
11.	x_{10}	0.305	-0.174	0.807	0.619	0.313	0.634	0.004	0.308	0.415	-0.180	1	-0.271	-0.178
12.	x_{11}	0.673	0.041	0.098	-0.338	0.670	0.221	-0.937	-0.467	0.005	0.189	-0.271	1	0.885
13.	x_{12}	0.847	-0.283	0.140	-0.035	0.702	0.318	-0.866	-0.295	0.203	0.437	-0.178	0.885	1

तालिका 3 : सहसम्बन्ध मैट्रिक्स (2008-2009)

क्र.सं.	तहसील	y	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	Ua_2	Ua_1
1.	y	1	-0.067	0.018	0.332	0.758	0.530	-0.810	0.002	0.049	0.143	0.035	0.602	0.831	1.50	2.241
2.	x_1	-0.067	1	0.341	-0.249	0.416	0.339	-0.559	-0.511	-0.516	-0.920	-0.26	0.172	-0.345	-0.28	0.081
3.	x_2	0.018	0.341	1	0.375	0.243	0.455	-0.091	-0.475	-0.441	-0.504	0.466	0.182	-0.232	0.34	0.119
4.	x_3	0.332	-0.249	0.375	1	0.179	0.082	-0.221	-0.299	-0.081	0.062	0.36	0.047	0.24	0.48	0.233
5.	x_4	0.758	0.416	0.243	0.179	1	0.526	-0.421	-0.240	-0.417	-0.381	-0.086	0.305	0.325	0.86	0.738
6.	x_5	0.530	0.339	0.455	0.082	0.526	1	-0.539	-0.350	0.047	-0.271	0.239	0.496	0.285	1.20	1.449
7.	x_6	-0.810	0.559	-0.091	-0.221	-0.421	-0.539	1	0.097	-0.084	-0.088	-0.242	-0.584	-0.881	-1.53	2.348
8.	x_7	0.002	-0.511	-0.475	-0.299	-0.240	-0.350	-0.097	1	0.506	0.605	-0.223	-0.064	0.063	-0.15	0.022
9.	x_8	0.049	-0.516	-0.441	-0.081	-0.417	0.047	-0.084	0.506	1	0.689	-0.08	0.162	0.227	0.34	0.113
10.	x_9	0.143	-0.920	-0.504	0.062	-0.381	-0.271	-0.088	0.605	0.689	1	-0.056	-0.049	0.416	0.22	0.049
11.	x_{10}	0.035	-0.260	0.466	0.360	-0.086	0.239	-0.242	-0.223	-0.080	-0.056	1	-0.016	0.099	0.45	0.203
12.	x_{11}	0.602	0.172	0.182	0.047	0.305	0.496	-0.584	-0.064	0.162	-0.049	-0.016	1	0.632	1.33	1.768
13.	x_{12}	0.831	-0.345	-0.232	0.240	0.325	0.285	-0.881	0.063	0.227	0.416	0.099	0.632	1	1.44	2.062
	Ua_1	3.423	-0.041	1.337	1.827	2.207	2.839	-2.305	0.111	1.061	0.646	1.236	0.885	2.660	1	11.426
	Ua_2	11.717	0.002	1.788	0.338	4.871	8.060	5.313	0.012	1.126	0.417	1.528	0.323	7.076	53.570	3.38
	Va_1	0.468	-0.006	0.183	0.250	0.302	0.388	-0.315	0.015	0.145	0.088	0.169	0.394	0.363	7.32	
	NF_1	7.319														
	NF_2	3.380														
	$F_1 = Va_1 \times \sqrt{NF_2}$	-0.010	0.336	0.459	0.555	0.714	0.714	-0.579	0.028	0.267	0.162	0.311	0.725	0.669		
	F_2	0.741	0.000	0.113	0.211	0.308	0.509	0.336	0.001	0.071	0.026	0.097	0.526	0.447		
	EigenVectorW	1.583	-0.019	0.618	0.845	1.021	1.313	-1.066	0.051	0.491	0.299	0.572	1.335	1.230		

Eigen Value =

1.840

$(\sqrt{NF_2})^{1/2}$

7.319

3.380

x_{10} = कृषि अयोग्य भूमि प्रतिशत में

x_{11} = साक्षरता प्रतिशत में

x_{12} = जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में

चर मूल्यों की सामान्य विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। वर्ष 2008-09 में चर मूल्यों की श्रेणियों के विचरण गुणांक की तुलना वर्ष 1984-85 में चर मूल्यों की श्रेणियों के विचरण गुणांक से कमी, स्थिरता को तथा अधिकता अस्थिरता या भिन्नता को दर्शाती है।

प्रथम चर मूल्य प्रदेश में शुद्ध या वास्तविक बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत का है। प्रदेश में शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत का औसत मूल्य वर्ष 2008-09 में 56 है जो वर्ष 1984-85 में 53.6 था। वर्ष 2008-09 में शुद्ध बोये गये क्षेत्र का मानक विचलन 14.67 तथा विचरण गुणांक 0.26 पाया गया है जबकि वर्ष 1984-85 में यह क्रमशः 15.10 तथा 0.28 था।

द्वितीय चर मूल्य प्रदेश में शुद्ध बोये गए क्षेत्र में से सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत का है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 67, मानक विचलन 8.42 तथा विचरण गुणांक 0.13 है जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 40.02, 15.59 तथा 0.39 था।

तृतीय चर मूल्य प्रदेश में उन्नत किस्म के बीजों के अर्त्तगत प्रतिशत क्षेत्र का है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 72, मानक विचलन 22.72 तथा विचरण गुणांक 0.32 है, जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 22.64, 15.11 तथा 0.67 था।

चतुर्थ चर मूल्य प्रति 1000 हेक्टेयर पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का है। वर्ष 2008-09 में औसत मूल्य 151, मानक विचलन 96.40 तथा विचरण गुणांक 0.64 है, जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 39.54, 28.32 तथा 0.72 था।

पांचवा चर मूल्य प्रति 1000 हेक्टेयर शुद्ध काश्त क्षेत्र पर ट्रेक्टरों की संख्या का है। वर्ष 2008-09 में औसत मूल्य 33 है। इसका मानक विचलन 11.36 तथा विचरण गुणांक 0.34 पाया गया है जो वर्ष 1984-85

में क्रमशः 2.04, 1.84 तथा 0.90 था।

छठा चर मूल्य कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 51, मानक विचलन 14.63 तथा विचरण गुणांक 0.29 पाया गया है। जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 53.31, 16.35 तथा 0.31 था।

सातवां चर मूल्य प्रति 1000 हेक्टेयर पर शुद्ध काश्त क्षेत्र पर विद्युत पम्प सेटों की संख्या का है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 46, मानक विचलन 22.68 तथा विचरण गुणांक 0.49 है, जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 5.2, 5.93 तथा 1.14 था।

आठवां चर मूल्य फसल गहनता के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 143, मानक विचलन 16.95 तथा विचरण गुणांक 0.12 है, जो 1984-85 में क्रमशः 125.80, 9.89 तथा 0.08 था।

नवाँ चर मूल्य कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन भूमि के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 18, मानक विचलन 14.25 तथा विचरण गुणांक 0.79 पाया गया जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 19.14, 14.80 तथा 0.77 था।

दसवाँ चर मूल्य कृषि अयोग्य भूमि का प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 12, मानक विचलन 3.52 तथा विचरण गुणांक 0.28 पाया गया। जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 13.55, 3.99 तथा 0.29 था।

ग्यारहवाँ चर मूल्य साक्षरता के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 62, मानक विचलन 7.74, तथा विचरण गुणांक 0.12 पाया गया, जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 26.26, 8.96 तथा 0.34 था।

बारहवाँ चर मूल्य जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में इसका औसत मूल्य 205, मानक विचलन 101.96 तथा विचरण गुणांक 0.50 पाया गया। जो वर्ष 1984-85 में क्रमशः 128, 51.88 तथा 0.41

था।

सन 1984-85 में सामूहिक मान से सिंचित क्षेत्र, उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र, रासायनिक उर्वरक, ट्रेक्टर, फसल गहनता, जनसंख्या घनत्व एवं साक्षरता से धनात्मक सहसम्बन्ध प्रमुख प्रभावकारी कारक के रूप में थे। विद्युत पम्प, शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं कृषि में संलग्न जनसंख्या के साथ ऋणात्मक सहसम्बन्ध था।

वर्ष 2008-09 में सामूहिक मान से सिंचित क्षेत्र, उन्नत बीज, ट्रेक्टर, विद्युत पम्प, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व आदि चरमूल्यों के साथ धनात्मक सहसम्बन्ध प्रदेश में प्रभावकारी कारकों के रूप में परिलक्षित हुए हैं। सहसम्बन्ध मैट्रिक्स के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शोध में उल्लेखित दोनों परिकल्पनायें सत्य सिद्ध होती हैं।

गुणक विश्लेषण की सहायता से प्राप्त सूचकांकों के आधार पर प्रदेश को निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है (तालिका-4 एवं मानचित्र-1)।

1. उच्च परिवर्तन स्तर : इस श्रेणी में लाडपुरा

तालिका 4: हाड़ौती प्रदेश : भूमि उपयोग परिवर्तन के स्तर व सम्मिलित तहसीलें

क्र. स.	सूचकांक	स्तर	सम्मिलित तहसीलें
1.	+7 से अधिक	उच्च	लाडपुरा, बारां
2.	+0 से +7	मध्यम	मांगरोल, बून्दी के. पाटन, दीगोद
3.	-7 से 0	निम्न	सांगोद, अटरू, छीपाबड़ोद, इन्द्रगढ़, खानपुर, नैनवा, पीपल्दा, अन्ता
4.	-7 से अधिक	अतिनिम्न	हिण्डोली

एवं बारां तहसील को सम्मिलित किया गया है। इस प्रदेश का सामूहिक सूचकांक +7 से अधिक है। शुद्ध काश्त क्षेत्र, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, ट्रेक्टरों का अनुपात, कृषि में संलग्न जनसंख्या, विद्युत

पम्प, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, वन भूमि आदि की दृष्टि से यह प्रदेश सर्वाधिक अनुपात रखता है। सिंचित क्षेत्र व फसल गहनता की हानि से मध्यम अनुपात पाया जाता है।

2. मध्यम परिवर्तन स्तर : मध्यम परिवर्तन स्तर वाले प्रदेश में मांगरोल, बून्दी, के.पाटन, दीगोद तहसीलें शामिल हैं। इस प्रदेश का सामूहिक सूचकांक 0 से +7 तक है। सिंचित क्षेत्र, शुद्ध काश्त क्षेत्र, रासायनिक उर्वरक, ट्रेक्टरों का उच्च अनुपात, कृषि में संलग्न जनसंख्या, कृषि अयोग्य भूमि, साक्षरता, फसल गहनता की दृष्टि से मध्यम अनुपात रखता है।

3. निम्न परिवर्तन स्तर : इस प्रदेश में अटरू, अन्ता, छीपाबड़ोद, इन्द्रगढ़, खानपुर, नैनवा, पीपल्दा एवं, सांगोद तहसीलें शामिल हैं। इस प्रदेश का सामूहिक सूचकांक -7 से 0 तक है। कृषि अयोग्य भूमि, उन्नत

बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचित क्षेत्र, ट्रैक्टरों का अनुपात, विद्युत पम्प, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, वनभूमि आदि की दृष्टि से निम्न अनुपात रखता है।

4.अतिनिम्न परिवर्तन स्तर : इस प्रदेश में हिंडोली तहसील को शामिल किया गया है। इस प्रदेश का सामूहिक सूचकांक -7 से अधिक है। विद्युत पम्प का सर्वोच्च अनुपात पाया जाता है। अन्य सभी चरों की बेहद कमी है। सिंचित क्षेत्र कम होने के कारण उन्नत बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरक, ट्रैक्टर आदि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राकृतिक

वातावरण की भिन्नता तथा तकनीकी विकास स्तर में भिन्नता के कारण कृषि के भिन्न-भिन्न रूप विकसित हुए हैं। असन्तुलित कृषि भूमि उपयोग के कारण प्रादेशिक असमानतायें उत्पन्न हुई हैं जिसके फलस्वरूप अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हो गए। साथ ही कई सामाजिक व राजनैतिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। अतः उन्नत व पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिये कृषि भूमि उपयोग स्तर में प्रादेशिक असमानताओं का आकलन करना आवश्यक है ताकि सन्तुलित कृषि भूमि उपयोग हेतु आवश्यक ठोस कदम उठाये जा सकें।

References

- Ayyar, N.P., 1969: Crop Regions of Madhya Pradesh: A study in methodology, *Geographical Review of India*, 1-19.
- Batla, Seema, 2008: Regional dimensions of inter crop diversification in India: Implications for production and productivity growth. *Agricultural Situation in India*, 64(12) : 601-620.
- Bhupinder and Nandal, Santosh, 2010: Diversification of agriculture in Haryana : Problem, risk and uncertainty. *Southern Economist*, 48(20) : 31-36.
- Pal, S. and Mruthyunjaya, 1990: Silvopastoral system for development of wastelands of arid regions. *Agricultural Situation in India*, 45(5) : 333 - 338.
- Ramanaiah, Y. V. and Reddy, N. B. K., 1990: Land use pattern and Dynamics of Land use in Andhra Pradesh. *Land utilization and management in India*, Allahabad: Chugh Publications.
- Shrivastava, S. N., Mishra, B. L., Bhaghel, A. S., Sahu, R. M. and Singh, R. P., 1991: Dynamics of land use and cropping pattern in Tawa Command Area of Hoshangabad district, Madhya Pradesh. *Agricultural Situation in India*, 45(11): 743 - 748.
- Ray, Subrata Kumar, 2007: Economics of change in cropping pattern in relation to credit: A micro level study in West Bengal. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 62(2): 216-231.
- Swaminathan, M.S. 2005: Sustainable farming: three pronged strategy needed, *Survey of Indian Agriculture*, 8, 16.
- Virender Kumar, Sharma, S. K and Sharma, H. R., 2002: Changing cropping pattern in Himachal Pradesh, A. district-wise study, *Himachal Journal of Agricultural Research*, 28(1&2): 58- 62.

जिला सांख्यिकी रुपरेखा, जिला कोटा, बाँरा, झालावाड़, बून्दी।

